

Co-funded by
the European Union

Roundtable "*Digitalization as a Driver of Economic Growth:
European Approaches and Ukrainian Perspectives*"

29 May 2026

Готовність України до мережевої економіки як передумова цифрової інтеграції та економічного зростання

НАТАЛЯ ІВАНОВА

координатор проекту ESDI-NEU

д.е.н., професор

професор кафедри менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій ХДАЕУ

29 травня 2026 року

Co-funded by
the European Union

Мережева економіка (Network Economy)

цілісна екосистема, де технологічна готовність
поєднується з людським капіталом та ефективним
врядуванням для досягнення позитивного соціально-
економічного впливу

- *Взаємодія людей та технологій*
- *Інституційне та регуляторне середовище*
- *Широкий спектр технологій*
- *Вплив на суспільний добробут*

за концепцією NRI

Co-funded by the European Union

Roundtable "Digitalization as a Driver of Economic Growth: European Approaches and Ukrainian Perspectives"

29 May 2026

Знання та інформаційні технології - рушійна сила мережевої економіки

Готовності та здатності її громадян, бізнесу та уряду використовувати цифрові технології - основа стійкості і ефективності функціонування економіки

Мережева економіка - нові ризики, зокрема, цифрова нерівність, проблеми регулювання та формування довіри до цифрових інститутів

Цифрова трансформація - каталізатор економічного зростання, підвищення якості життя та досягнення цілей сталого розвитку

Метою дослідження є аналіз цифрової трансформації України як ключового чинника забезпечення економічного зростання в умовах євроінтеграції та становлення мережевої економіки.

Предмет дослідження
Готовність України до функціонування в мережевій економіці, що розглядається через призму критично важливих компонент:

Об'єкт дослідження:
процес цифрової трансформації України в контексті європейської інтеграції

Технологічний компонент
Людський капітал та цифрові навички
Стійкість та якість життя
Управлінський та інституційний компонент

Інформаційна база: дані щорічних звітів Індексу мережевої готовності (Network Readiness Index, NRI), Portulans Institute

Ключовий аспект створення та розвитку мережевої економіки - фундамент цифрового середовища. Описує компоненти оцінки технологічної інфраструктури, необхідної для участі країни у глобальній мережевій економіці

Natalia Ivanova

NRI УКРАЇНА 2025

Загальний бал: **54.30**
Місце: **46** (із 127 країн)

Оцінює різноманітні наслідки участі в мережевій економіці у трьох ключових сферах суспільного добробуту

Natalia Ivanova

Вимірює, як різні суб'єкти опановують та використовують технології

Описує компоненти, що зміцнюють цілісну мережу, забезпечуючи безпеку її користувачів. Створення та доступність структур, які стимулюють розвиток мережевої економіки

Індекс мережевої готовності (NRI) України: Звіт за 2025 рік

Figure 4: Performance of Ukraine against its income group and region, overall and by pillar

Roundtable "Digitalization as a Driver of Economic Growth: European Approaches and Ukrainian Perspectives"

29 May 2026

NRI Europe (2024 / 2025)

NRI 2024 NRI 2025

Roundtable "Digitalization as a Driver of Economic Growth:
European Approaches and Ukrainian Perspectives"

29 May 2026

28 місце

● Finland ● Ukraine

Co-funded by the European Union

Roundtable "Digitalization as a Driver of Economic Growth: European Approaches and Ukrainian Perspectives"

29 May 2026

Technology, 2025

● Switzerland ● Ukraine

33 місце
(27 місце - 2024)

People, 2025

● Israel ● United Kingdom ● Ukraine

24 місце
(17 місце - 2024)

Governance, 2025

● Denmark ● Ukraine

33 місце
(35 місце - 2024)

Impact, 2025

● Finland ● Ukraine

30 місце

СИЛЬНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ

Головною сильною стороною України є її статус «**цифрового лідера**» (**outperformer**) - країни, чий рівень мережевої готовності значно перевищує очікування, враховуючи рівень її доходів

Україна станом на 2025 рік є глобальним лідером за експортом ІТ-послуг, має одну з найкращих у світі інфраструктур швидкісного інтернету (FTTH) та демонструє надзвичайну стійкість і збалансованість цифрового профілю в умовах свого рівня економічного розвитку

ЛЮДИ (PEOPLE)

Це найсильніший напрямок для України. Найкращі результати демонструє підгрупа «Приватні особи» (Individuals), де країна посідає 12-те місце у світі

ВПЛИВ» (IMPACT)

Україна демонструє здатність трансформувати цифрові технології в реальні економічні переваги, особливо в підгрупі «Економіка» (№19):

- **Експорт ІТ-послуг:** це один із найсильніших індивідуальних показників України — 5-те місце у світі
- **Гнучкість роботи:** високий рівень адаптації бізнесу до віддаленої та гібридної роботи за допомогою технологій (22-ге місце)
- **Внутрішній ринок:** значний масштаб внутрішнього ринку та його цифрова активність (44-те місце)

Co-funded by
the European Union

СЛАБКІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ

Головними бар'єрами для України у 2025 році є **низька залученість бізнесу до цифрових процесів**, застарілість базової мобільної інфраструктури (покриття 3G), а також низькі показники якості життя та екологічної стійкості

ЛЮДИ (PEOPLE) – СУБІНДЕКС «БІЗНЕС»

Це один із найнижчих показників країни (93-тє місце з 127). Сюди входять недостатній рівень створення корпоративних сайтів, низькі інвестиції в телекомунікації та обмежене використання хмарних технологій підприємствами

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (TECHNOLOGY)

Низька доступність найдешевших смартфонів/телефонів для доступу до Інтернету є одним із бар'єрів для розширення доступу до ІКТ

Низький рівень охоплення населення принаймні мобільною мережею 3G (109-тє місце у 2024 - 2025 рр. році)

Дуже низький рівень роботизації в промисловості (0.11 балів у 2023 році; 0.09 -2024 р., 0,08 балів 2025 р.)

Генерування контенту (Content): недостатній рівень розвитку цифрових технологій та локального контенту/додатків, створених у країні

ВРЯДУВАННЯ (GOVERNANCE)

Загальна позиція в Regulation: лише 74-е місце

Недостатня адаптивність правової бази до новітніх технологій (ШІ, робототехніка, аналітика великих даних, хмарні обчислення)

Недосконалі юридичні рамки для захисту конфіденційності користувачів Інтернету та їх даних

Кібербезпека (Cybersecurity): Україна посідає 75 місце (85-тє в 2024)

ВПЛИВ (IMPACT) – ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА ЦСР

Якість життя (Quality of Life): низький показник (59-тє місце у 2023 році, 90-тє місце у NRI 2024, 91-е у 2025 р.), що в значній мірі пов'язано з активною фазою війни

Внесок у Цілі сталого розвитку (SDG Contribution): Ранг №78. Особливо критичним є показник ЦСР 7 (Доступна та чиста енергія), де Україна посідає 108-ме місце

Україна 2025: Готовність до цифрового майбутнього (Індекс NRI)

Загальний бал 54.30, 46-те місце серед 127 країн. Лідерство у цифрових сервісах та законодавстві, але виклики в базовій інфраструктурі та соціальних показниках.

Показники за основними напрямками (Pillars)

Люди
Місце: 43
Бал: 46.66

Урядування
Місце: 45
Бал: 69.68

Вплив
Місце: 49
Бал: 56.01

Технології
Місце: 59
Бал: 44.85

Стратегічні переваги

1

Світове лідерство у цифрових послугах

✓ **1-ше місце** у світі за рівнем електронної участі та законодавством про е-комерцію.

5

Потужний експорт ІТ та онлайн-сервісів

✓ **5-те місце** у світі за обсягом експорту послуг ІКТ та наданням державних онлайн-послуг.

Критичні виклики

109

Низький рівень базової інфраструктури

! **109-те місце** за покриттям населення мережею щонайменше 3С.

100/91

Виклики якості життя

? **100-те місце** за рівнем щастя та **91-ше** за загальною якістю життя.

Висока доступність у регіонах

↑ **7-ме місце** за мінімізацією розриву у використанні цифрових платежів між містом та селом.

Co-funded by
the European Union

Roundtable "*Digitalization as a Driver of Economic Growth:
European Approaches and Ukrainian Perspectives*"

29 May 2026

Дякую за увагу